

Gjennomgang av søkere til nasjonal støtteordning for åpne norskspråklige tidsskrifter

Vurdering fra Det nasjonale publiseringsutvalget

Sammendrag

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har våren 2026 hatt ute en utlysning i støtteordning for åpne norskspråklige tidsskrift for perioden 2027-2030. Utlysningen hadde søknadsfrist 7. mai 2026, og HK-dir mottok 74 søknader. HK-dir har bedt Det nasjonale publiseringsutvalget å vurdere i hvilken grad tidsskriftene som har søkt er de sentrale for det eller de fagfeltene de representerer. I denne rapporten følger vurderingene fra Det nasjonale publiseringsutvalget. Rapporten er skrevet av sekretariatet i samarbeid med arbeidsutvalget.

Vidar Røeggen

Vidar.roeggen@uhr.no

28. mai 2026

Innhold

Innledning	1
Vurdering om et tidsskrift er sentralt i fagfeltet	2
Humaniora	3
Søkere og fagfelt.....	3
Samfunnsfag	3
Søkere og fagfelt.....	3
Medisin og helsefag	4
Søkere og fagfelt.....	4
Tidsskrifter i humaniora	4
Arkeologi og konservering	4
Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier	5
Engelsk.....	5
Filosofi	5
Gresk og latin	5
Historie og Idéhistorie.....	6
Kulturvitenskap	7
Kunst, design og arkitektur	7
Kunsthistorie.....	8
Lingvistikk.....	8
Litteraturvitenskap	9
Musikkvitenskap	10
Nordisk.....	11
Romansk	12
Slavisk-baltisk.....	12
Teatervitenskap og drama	12
Teologi og religionsvitenskap	13
Tverrfaglig humanistisk forskning.....	14
Tysk og nederlandsk	15
Tidsskrifter i samfunnsfag.....	15
Biblioteks- og informasjonsvitenskap.....	15
Geografi.....	16

Kjønnsforskning	16
Medier og kommunikasjon	16
Pedagogikk og utdanning	17
Rettsvitenskap	19
Samfunnsøkonomi	19
Sosialantropologi	20
Sosialforskning	20
Sosiologi.....	20
Statsvitenskap	21
Tverrfaglig samfunnsforskning.....	21
Økonomisk-administrative fag.....	22
Medisin og helsefag	23
Biomedisin og ernæring	23
Farmasi, farmakologi og toksikologi	23
Generelle tidsskrifter	23
Idrettsforskning.....	23
Indremedisin, kreft og pediatri.....	24
Kirurgi, radiologi, anestesi, gynekologi og øre-nese-hals	24
Nevrofag, øye, revma, hud, rehabilitering	24
Odontologi.....	24
Psykiatri.....	24
Psykologi	25
Samfunnsmedisin	25
Sykepleie	25
Veterinærmedisin.....	26

Gjennomgang av tidsskriftene som har søkt støtte

Innledning

Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) har fått i oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) å gi en skriftlig vurdering av «*i hvilken grad tidsskriftene er sentrale for det eller de fagfeltene de representerer, jf. [utlysingen](#) og [Rettleiing til bruk for evaluator](#) for Støtteordning for opne norskspråklege tidsskrift.*»

Rapporten er utarbeidet av NPUs sekretariat i samarbeid med arbeidsutvalget i NPU. Gitt den korte tidsfristen for oppdraget har det ikke vært tid til å sirkulere rapporten til hele utvalget for innspill.

Det er viktig å understreke at vurderingene våre i denne rapporten ikke må anses som forhåndsgodkjenning av tidsskrift, men heller et forsøk på å rydde i søkerbunken, si noe overordnet om tidsskriftets plassering i fagfeltet, volum på publikasjoner og historikk i [Register over vitenskapelige publiseringskanaler](#). Det er svært viktig for legitimiteten til støtteordningen at endelig utvelgelse av tidsskrifter gjøres av de fagekspertene NPU har identifisert for HK-dir. Denne rapporten er ment som en støtte til deres arbeid.

NPU vil også understreke betydningen av å ta porteføljevissyn. Vi vil her minne om den historiske begrunnelsen for å støtte vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Det må derfor gjøres en overordnet vurdering av forholdet mellom tidsskrifter i de ulike fagområdene. Videre har fagfeltene *nordisk (7)* og *pedagogikk og utdanning (11)* særlig mange søkere. *Historie og idehistorie (5)*, *tverrfaglig samfunnsforskning (5)*, *teologi og religionsvitenskap (4)*, *Litteraturvitenskap (4)* og *Tverrfaglig humanistisk forskning (4)* har også flere søkere. Vår vurdering er at fagekspertene med relevant fagbakgrunn må bidra med helhetlige vurderinger der det er mange søkere. Dette bør det særlig legges til rette for ved organiseringen av fagekspertenes arbeid.

HK-dir har mottatt 74 søknader, hvor en er avvist av formelle årsaker. 40 av søkerne er tidsskrifter i humaniora og samfunnsfag som mottar støtte i inneværende periode. 33 av søkerne mottar ikke støtte i dag. 22 av disse søker for første gang. Førstegangssøkerne er markert med stjerne (*) i gjennomgangen under. 6 søkere i humaniora og 5 i samfunnsfag har søkt tidligere, men fikk avslag ved sist utlysning. Disse er markert med to stjerner (**) i gjennomgangen under. Alle søknadene er innenfor fagområdene som ble kartlagt i [rapporten](#) fra Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) fra 3. februar 2026. 36 av søkerne er i humaniora, 31 i samfunnsfag og 6 i medisin og helsefag. Generelt kan vi si at

vi har fått noe færre søkere enn hva vi hadde forventet i medisin og helsefag og flere nye søkere under humaniora og samfunnsfag

Det er til sammen søkt om kr 25 484 269,- i støtte. 35 % av det totale søknadsbeløpet knyttet til tidsskrifter i humaniora, 54 % til samfunnsfag og 11 % til medisin og helsefag.

I gjennomgangen under er fagfeltet *medier og kommunikasjon* plassert under samfunnsfag for å følge oppdatert inndeling i Kanalregisteret fra 2026. For humaniora har vi ellers valgt å bruke dagens inndeling i fagfelt og ikke den som vil gjøres gjeldende fra og med høsten 2026. Les mer om nye faggrupper i humaniora i [referat](#) fra møte i NPU-Humaniora 5. mars 2026.

Vurdering om et tidsskrift er sentralt i fagfeltet

Det er ingen eksakt øvelse å vurdere i hvilken grad tidsskriftene er sentrale for det eller de fagfeltene de representerer. Derfor må vi ta noen valg. NPU har ikke tilgang til selve søknadene og har ikke kunne vektlegge søkers egne beskrivelser og begrunnelser. Vår vurdering er derfor basert på ytre kjennetegn. I gjennomgangen av søkerne har vi valgt å gruppere søkerne under fagfeltene som NPU har inndelt publiseringskanalene etter i [Register over vitenskapelige publiseringskanaler](#) (Kanalregisteret). Deretter har vi vurdert aktuelle kandidater som oppfyller kriteriene under fagfeltet. Vi legger til grunn at listen over søkere som NPU har fått tilsendt er kontrollert mot språkkravet (50 % norsk/nordisk) av HK-dir. For noen fagfelt er vår vurdering at sentrale tidsskrifter som oppfyller kriteriene ikke har søkt om deltakelse i støtteordningen. Da kommenterer vi dette særskilt.

Våre vurderinger forholder seg til [kriterium 1](#), slik de er formulert av HK-dir:

- Tidsskriftet er vurdert av fagmiljøa som eit sentralt tidsskrift i forskingsfeltet eller forskingsfeltene det representerer.
- Forskingsaktiviteten i Noreg har tilstrekkeleg omfang til å sikre jamn tilgang til vitenskaplege artiklar av høg kvalitet frå norsk forskning.
- Tidsskriftet publiserer artiklar av høg forskingskvalitet.

Vi har ikke lest artikler som er publisert i tidsskriftene i forbindelse med våre vurderinger. Vi har heller ikke hatt tid til å innhente oppdaterte vurderinger fra nasjonale fagorgan for deres vurdering. Det har ikke vært mulig innenfor den tidsrammen på 3 uker HK-dir ga NPU for å løse oppdraget. Fagorganene har ved to tidligere anledninger ([2020](#) og [2023](#)) bidratt med innspill der de har vurdert om de sentrale tidsskriftene er representert med tidsskrifter i støtteordningen. Disse er en del av kunnskapsmaterialet vi tar med oss inn i våre vurderinger.

Gitt at vi ikke har lest flere årganger av tidsskriftene forholder vi oss primært til de to første kulepunktene og svarer ut om vi vurderer tidsskriftet som sentralt for

forskningsfeltene de representerer (første kulepunkt) og om forskningsaktiviteten i Norge har tilstrekkelig omfang til å sikre jevn tilgang til artikler (kulepunkt 2). Gitt at alle søkerne er indeksert på nivå 1 eller 2 i Kanalregisteret legger vi til grunn at tidsskriftene er vurdert å oppfylle grunnleggende kriterier og har gode rutiner for kvalitetskontroll av innsendte arbeider (kulepunkt 3).

Humaniora

- 36 søkere (49 %)
- Hvorav 6 (*) er nye søkere og 6 (**) søkere som fikk avslag ved sist utlysning.

Søkere og fagfelt

Av dagens 19 NPI fagfelt har 5 fagfelt (Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier, Engelsk, Romansk, Slavisk-baltisk og Tysk og nederlandsk) ingen søkere. Flest søkere har Nordisk (8) og Historie og idehistorie (5). Deretter følger Teologi og religionsvitenskap (4), Tverrfaglig humanistisk forskning (4) og Litteraturvitenskap (4), Kulturvitenskap (2), Musikkvitenskap (2), Arkeologi og konservering (1), Filosofi (1), Gresk og latin (1), Kunst, design og arkitektur (1), Kunsthistorie (1), Lingvistikk (1) og Teatervitenskap og drama (1).

Det kan også bemerkes at tidsskriftene *Babylon* (Asia-, Midtøsten- og Nord-Afrikastudier) og *Rhetorica Scandinavica* (Litteraturvitenskap) mottar støtte i dag, men har ikke søkt støtte for neste periode. Ellers merker vi oss at sentrale tidsskrifter i humaniora, som *Arr – Idehistorisk tidsskrift* (Historie og idéhistorie), *Kirke og kultur* (Teologi og religionsvitenskap) og *Agora* (Litteraturvitenskap) heller ikke denne gang er blant søkerne.

Samfunnsfag

- 31 søkere (42 %)
- Hvorav 10 (*) er nye søkere og 5 (**) søkere som fikk avslag ved sist utlysning.

Søkere og fagfelt

Av dagens 13 NPI fagfelt har alle fagfelt søkere. Flest søkere av alle fagfelt har Pedagogikk og utdanning (11). Deretter følger Tverrfaglig samfunnsforskning (4), Sosialforskning (3), Medier og kommunikasjon (2), Statsvitenskap (2) og de øvrige fagfeltene (1).

Noen forhold er interessant å merke seg. For det første har fortsatt ikke [de sentrale juridiske tidsskriftene](#) søkt om å delta i støtteordningen. Videre merker vi oss at det sentrale allmennkulturelle tidsskriftet *Nytt Norsk tidsskrift* (tverrfaglig samfunnsforskning) heller ikke denne gang er blant søkerne. Videre har et av de mest sentrale nasjonale tidsskriftene i pedagogikk – *Norsk pedagogisk tidsskrift* – søkt om å delta i ordningen for første gang. Vi kan ellers merke oss at de tre tidsskriftene under fagfeltet *Sosialforskning*, som ble identifisert i publiseringsutvalget sin rapport fra

februar 2026, alle har søkt om å delta for første gang. Til slutt kan også bemerkes at to sentrale økonomitidsskrifter søker for første gang, hvorav ett ligger under *samfunnsøkonomi* og ett under *økonomiske og administrative fag*.

Medisin og helsefag

- 6 søkere (8 %)
- Ingen av disse har hatt anledning til å søke før

Søkere og fagfelt

Av dagens 13 NPI fagfelt har 8 fagfelt (*Biomedisin og ernæring, Farmasi, farmakologi og toksikologi, Idrettsforskning, Indremedisin, kreft og pediatri, Kirurgi, radiologi, anestesi, gynekologi og øre-nese-hals, Nevrofag, øye, revma, hud og rehabilitering, Odontologi, Sykepleie og Veterinærmedisin*) ingen søkere. *Samfunnsmedisin* har 2 søkere. De øvrige har en søker hver.

Rapporten fra publiseringsutvalget pekte på *sykepleie* som fagfeltet med kanskje det største potensialet ved utvidelse av ordningen, særlig sett fra et nordisk perspektiv. Ingen av de fire tidsskriftene innenfor sykepleie som ble identifisert i rapporten har søkt. Ellers er det å bemerke at *Tidsskrift for den norske psykologforening* har søkt om å delta. I rapporten fra publiseringsutvalget ble tidsskriftet vurdert som det sentrale nasjonale tidsskriftet i *psykologi*, med stort opplag og en velfungerende foreningsbasert økonomi.

Tidsskrifter i humaniora

Arkeologi og konservering

(NVI tall for 2020-2024: 16 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Viking – Norsk arkeologisk årbok

- Eier: Norsk Arkeologisk selskap
- Utgiver: UiO (<https://journals.uio.no/viking/>)

Vurdering

Har vært på nivå 1 i Kanalregisteret siden oppstarten i 2004. Stabilt volum av publikasjoner gjennom hele perioden. Eneste søker i dette fagfeltet. Det er noen andre aktuelle kandidater i fagfeltet, som *Primitive tider*, *Årbok – Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring* og *Universitetet i Bergens arkeologisk skrifter*.

Viking vurderes som et sentralt tidsskrift for forskningsmiljøet og er samtidig tidsskriftet med flest publikasjoner på nivå 1 i fagfeltet over tid.

Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier

(NVI tall for 2020-2024: 19 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Ingen søkere. Tidsskriftet *Babylon* mottar støtte gjennom ordningen i inneværende periode, men er ikke blant årets søkere.

Engelsk

(NVI tall for 2020-2024: 2 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Ingen søkere.

Filosofi

(NVI tall for 2020-2024: 11 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Norsk filosofisk tidsskrift

- Eier: Scandinavian University Press (Scup)
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nft>)

Vurdering

Tidsskriftet har over tid vært den sentrale vitenskapelige norskspråklige publiseringskanalen i filosofi, og er klart størst i omfang blant tidsskriftene på nivå 1 i fagfeltet. Kanalregisteret har statistikk tilbake til 2004 og tidsskriftet har vist et stabilt publiseringsmønster i perioden. Det er noen andre tidsskrifter under filosofi, som tidsskriftene *Etikk i praksis* og *Vardøger*, men disse er ikke blant søkerne og representerer et betydelig lavere volum av publikasjoner over tid.

Norsk filosofisk tidsskrift vurderes som et sentralt tidsskrift for forskningsmiljøet og er samtidig tidsskriftet med flest publikasjoner på nivå 1 i fagfeltet over tid.

Gresk og latin

(NVI tall for 2020-2024: 13 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Klassisk Forum

- Eier: Norsk klassisk forbund
- Utgiver: Novus (<https://ojs.novus.no/index.php/kf/index>)

Vurdering

Tidsskriftet har over tid vært den sentrale vitenskapelige norskspråklige publiseringskanalen i *gresk og latin*. Kanalregisteret har statistikk tilbake til 2004 og tidsskriftet har vist et stabilt publiseringsmønster i perioden. Vi har også *Symbola Osloenses* som et sentralt nasjonalt tidsskrift med norsk eierskap i fagfeltet, men tidsskriftet publiserer på engelsk.

Klassisk Forum vurderes som et sentralt tidsskrift for forskningsmiljøet og er samtidig tidsskriftet med flest publikasjoner på nivå 1 i fagfeltet over tid.

Historie og Idéhistorie

(NVI tall for 2020-2024: 33 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Collegium Medievale

- Eier: Collegium Medievale, Society for Medieval Studies
- Utgiver: Novus (<http://ojs.novus.no/index.php/CM/index>)

Arbeiderhistorie

- Eier: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/arbeiderhistorie>)

Heimen

- Eier: Landslaget for lokalhistorie
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/heimen>)

Historisk tidsskrift

- Eier: Norsk historisk forening (HIFO)
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/ht>)

*1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies**

- Eier: Sällskapet för 1700-talsstudier
- Utgiver: Septentrio Academic Publishing (<https://septentrio.uit.no/index.php/1700/index>)

Vurdering

Dette er et fagfelt der publisering på norsk står sentralt, med 1/3 av publikasjonene på norsk. To tidsskrift har en særlig lang tradisjon og en viktig plass i fagfeltet. *Historisk tidsskrift*, tidsskriftet til Den norske historiske forening (HIFO), er det allmenne nasjonale tidsskriftet som dekker hele fagbredden og *Heimen*, tidsskriftet til Landslaget for lokalhistorie, som dekker forskning på lokalhistorie. De øvrige søkerne er mer

spesialiserte tidsskrifter og der ett er førstegangssøker. Det er også noen sentrale tidsskrifter som oppfyller kriteriene som ikke har søkt. *Arr – Idehistorisk tidsskrift* er kanskje det mest sentrale tidsskriftet som «mangler» blant søkerne, et tidsskrift som har publisert stabilt over tid. Ellers mangler Nasjonalbibliotekets skriftserie – *Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt* blant søkerne.

Historisk tidsskrift, Heimen, Arbeiderhistorie og Collegium Medievale er alle sentrale tidsskrifter for fagmiljøene i Norge, med stabilt publiseringsvolum. Nykommeren blant søkerne, «1700-tal», har vært godkjent i vårt register siden 2007, men representerer et lavt og variabelt volum av publikasjoner.

Kulturvitenskap

(NVI tall for 2020-2024: 33 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Tidsskrift for kulturforskning

- Eier: Forening for kulturforskning
- Utgiver: Novus (<http://ojs.novus.no/index.php/TFK>)

Nordisk Museologi

- Eier: Fem ulike nordiske institusjoner (Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark)
- Utgiver: UiO (<https://journals.uio.no/museolog/>)

Vurdering

Publisering på norsk representerer 1/3 av de rapporterte publikasjonene. *Tidsskrift for kulturforskning* har publisert stabilt tilbake til 2004, hvor vi har statistikk i Kanalregisteret. Det samme gjelder *Nordisk Museologi*. Noen øvrige aktuelle tidsskrifter mangler blant søkerne. *Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Serie B, Skrifter* er tidsskriftet med flest publikasjoner fra Norge på nivå 1 i fagfeltet. Videre er tidsskriftene *Bygd og By* og *Nord-Europa Forum* aktuelle kandidater i fagfeltet målt opp mot retningslinjene for støtteordningen.

De to søkerne vurderes som sentrale tidsskrift for forskningsmiljøene, men *Nordisk Museologi* bør ses i sammenheng med *Norsk museumstidsskrift*, som ligger under tverrfaglig humanistisk forskning.

Kunst, design og arkitektur

(NVI tall for 2020-2024: 14 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Nordic Journal of Dance – practice, education and research**

- Eier: Senter for dansepraksis
- Utgiver: Senter for dansepraksis (<http://www.nordicjournalofdance.com>)

Vurdering

Det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet er *FormAkademisk – Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk*. Tidsskriftet har ikke søkt om å delta. Et annet aktuelt tidsskrift kunne vært tidsskriftet *Arkitektur* (tidligere *Arkitektnytt/Arkitektur N*). *Nordic Journal of Dance – practice, education and research* – søker for første gang. Tidsskriftet har vært indeksert i Kanalregisteret på nivå 1 siden 2010. I denne perioden har tidsskriftet få norske bidrag og bør kontrolleres for språkkravet.

Vurderingen er at tidsskriftet er smalt, representerer få bidrag fra Norge og bør kontrolleres for språkkravet.

Kunsthistorie

(NVI tall for 2020-2024: 29 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Kunst og kultur

- Eier: Scup, men utgis i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/kk>)

Vurdering

Tidsskriftet som har søkt er det ubestridte norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet målt etter omfang og stabilitet i publiseringsmønster over tid. Av kandidater som ikke har søkt finner vi tidsskriftet *Periskop*, som har et relativt lavt volum.

Kunst og kultur er et sentralt tidsskrift for fagmiljøet, med et stabilt publiseringsomfang.

Lingvistikk

(NVI tall for 2020-2024: 7 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Nordisk tidsskrift for oversettelses- og tolkningsforskning**

- Eier: Norsk forening for oversettelses- og tolkningsforskning
- Utgiver: NTNU (<https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ntot/index>)

Norsk lingvistisk tidsskrift

- Eier: Novus
- Utgiver: Novus (<https://ojs.novus.no/index.php/NLT/about>)

Vurdering

Merk at tidsskriftet *Norsk lingvistisk tidsskrift* ligger under nordisk i Kanalregisteret, men om tales under lingvistikk i denne rapporten. *Norsk lingvistisk tidsskrift* har vært i Kanalregisteret siden starten i 2004 og har publisert et stabilt høyt volum gjennom hele perioden. Tidsskriftet er det nasjonale forumet for språkvitenskap på eget språk og dekker alle genrene av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. Derfor vurderer vi tidsskriftet som det sentrale breie tidsskriftet for det norske fagmiljøet.

Nordisk tidsskrift for oversettelses- og tolkningsforskning (NTOT) er helt nytt og ble godkjent til nivå 1 i Kanalregisteret fra 2025. Vi har derfor bare ett år med statistikk i Kanalregisteret når vi skriver denne rapporten. NTOT er smalt og representerer et lite forskningsmiljø. Gitt at det er nytt er det vanskelig å karakterisere tidsskriftet som sentralt for fagmiljøet, men samtidig kan tidsskriftet fylle en viktig rolle fremover. Etter publiseringsutvalgets vurdering er det også viktig å vurdere spennende nye initiativ, slik at støtteordningen ikke virker konserverende og motvirker nye initiativ. Dette har også vært påpekt ved de foregående utlysningene av tidligere publiseringsutvalg. Nye tidsskrifter er krevende å vurdere da vår metode henter informasjon fra tidligere års publiseringsmønster. Derfor bør nye tidsskrifter vurderes særskilt av fagekspertene, der vurdering av størrelse av fagmiljø og søkers egne beskrivelse tillegges vekt.

Gitt vår metode har ikke publiseringsutvalget tilstrekkelig grunnlag for å si at NTOT er et sentralt tidsskrift for fagmiljøet. *Norsk lingvistisk tidsskrift* derimot, fremstår som det sentrale tidsskriftet for det norske fagmiljøet i lys av kriteriene for denne støtteordningen.

Litteraturvitenskap

(NVI tall for 2020-2024: 46 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Barnelitterært tidsskrift

- Eier: Norsk barnebokinstitutt og Høgskulen på Vestlandet
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/blft>)

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

- Eier: Scup
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nlvt>)

*Nordic Journal of Literacy Research***

- Eier: Cappelen Damm
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/index>)

Nordisk poesi – tidsskrift for lyrikkforskning*

- Eier: Scup
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/np>)

Vurdering

Tidsskriftet med flest vitenskapelige publikasjoner på norsk i fagfeltet er *Agora*, som ikke har søkt. *Barnelitterært forskningstidsskrift* har vært på nivå 1 siden 2010. Tidsskriftet rapporterte få publikasjoner frem til og med 2018, men etter dette har volumet tiltatt. *Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift* har publisert jevnt gjennom sine to årlige utgaver siden 2004, da tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret. *Nordic Journal of Literacy Research* var blant tidsskriftene som søkte ved sist utlysning, men fikk avslag. Tidsskriftet har vært på nivå 1 siden 2016 og har publisert jevnt siden.

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift er det breie allmenne tidsskriftet for det norske fagmiljøet i litteraturvitenskap. *Barnelitterært forskningstidsskrift* er tidsskriftet for barnelitteraturforskning i Norden og ser også ut til å ha etablert seg som et sentralt tidsskrift med stabilt artikkeltilfang. *Nordic Journal of Literacy Research* har som tittelen tilsier en tydelig nordisk profil og er tidsskriftet for forskning på lese- og skriveferdigheter for et nordisk forskningsmiljø. *Nordisk poesi* har en større søster (i volum) i *Nordisk samtidspoesi*, som ikke er blant søkerne.

De tre første søkerne vurderes alle hver for seg som sentrale, der NLvT er det allmenne tidsskriftet for det norske forskningsmiljøet og der de to andre er mer spesialiserte og har en klar nordisk profil. *Nordisk poesi* kommer tidligere med to årlige utgaver, men nå er frekvensen redusert til en årlig utgave og sist publiserte utgave kom i 2024.

Musikkvitenskap

(NVI tall for 2020-2024: 18 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Studia Musicologica Norwegica

- Eier: Norsk musikkforskerlag
- Scup (<https://www.scup.com/journal/smn>)

*Musikk og tradisjon***

- Eier: Norsk folkemusikklag
- Utgiver: Novus Forlag (<http://ojs.novus.no/index.php/MOT/index>)

Vurdering

SMN er det sentrale norskspråklige tidsskriftet og har vært det over tid, siden Kanalregisteret ble etablert. Det har hatt et stabilt publiseringsvolum gjennom denne

perioden. *Musikk og tradisjon* har vært på nivå 1 siden 2010 og har hatt et noe lavt publiseringsvolum de par siste årene (ett publiseringspoeng i både 2023 og 2024). Tidsskriftet søkte sist, men fikk avslag.

Vurderingen er at SMN har vært det sentrale tidsskriftet i fagfeltet over tid.

Nordisk

(NVI tall for 2020-2024: 72 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Maal og Minne

- Eier: Bymålslaget
- Utgiver: Novus (<http://ojs.novus.no/index.php/MOM/index>)

Namn og Nemne

- Eier: Norsk Namnelag
- Utgiver: Novus (<https://ojs.novus.no/index.php/NON>)

NOA – Norsk som andrespråk

- Eier: Novus
- Utgiver: Novus (<https://ojs.novus.no/index.php/NOA>)

Edda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning

- Eier: Scup
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/edda>)

Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråkforskning

- Eier: Nordic Network for Second Language Research (utgis i samarbeid med)
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nordand>)

*Målbryting***

- Eier: Sosiolingvistisk nettverk i Norge
- Utgiver: Septentrio Academic Publishing
(<https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/index>)

*Skriftkultur***

- Eier: Høgskolen i Volda (løst eierskap)
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://cdforskning.no/cdf/catalog/series/skriftkultur>)

Vurdering

I Nordiske fag er hele 72 % av de rapporterte publikasjonene på norsk. Samtidig representerer nordiskfaget bare 770 vitenskapelige publikasjoner over de siste fem årene. Fagfeltet har flest søkere blant de humanistiske fagfeltene med hele 7 søkere, hvorav to fikk avslag ved sist utlysning.

Tidsskriftet *Edda* er fagfeltets mest tradisjonsrike tidsskrift og holdes per i dag på nivå 2 av publiseringskomiteen. Det samme gjør tidsskriftet *Maal og Minne*. Blant søkerne er det også to tidsskrift som dekker andrespråkforskning.

Målbryting og *Skriftkultur* fikk begge avslag ved sist utlysning. Tidsskriftet med flest norskspråklige publikasjoner i fagfeltet, *Norsk litterær årbok*, fikk avslag sist og har ikke søkt på nytt. Andre sentrale tidsskrift som ikke har søkt er *Norsklæreren*, *Nordlyd*, *Gripla*, *K&K: Kultur og klasse*.

Maal og Minne og *Edda* er de to tidsskriftene på nivå 2 i fagfeltet med flest publikasjoner over tid. Begge vurderes derfor som sentrale for sine respektive fagmiljø. *Namn og Nemne*, *NOA* og *Nordand* publiserer også et stabilt volum av publikasjoner og ble vurdert støtteverdige sist.

Publiseringsutvalget vurderer at fagfeltet bør vurderes samlet, både i lys av at nordisk er et relativt lite forskningsmiljø målt i antall vitenskapelige publikasjoner nasjonalt og samtidig har et stort antall søkere.

Romansk

(NVI tall for 2020-2024: 1 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Slavisk-baltisk

(NVI tall for 2020-2024: 19 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Teatervitenskap og drama

(NVI tall for 2020-2024: 25 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Teatervitenskapelige studier

- Eier: Teatervitenskap, LLE, UiB
- Utgiver: UiB (<https://boap.uib.no/index.php/tvs/index>)

Vurdering

Det største nivå 1 tidsskriftet i fagfeltet er *DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift*, men tidsskriftet har ikke søkt. Forklaringen kan være at tidsskriftet ikke oppfyller språkkravet om 50 % eller at tidsskriftet fra 2025 har byttet forlag (til Fagbokforlaget) og det kan ha sviktet i denne vekslingen. Vi ser at mange av artiklene er på norsk og andre nordiske språk, men har ikke telt opp for å se om tidsskriftet oppfyller språkkravet.

Teatervitenskapelige studier er et tidsskrift som ble registrert i Kanalregisteret tilbake i 2005, men da på nivå 0. Tidsskriftet ble lagt om til et vitenskapelig tidsskrift i 2019 og har i årene etter rapportert et relativt lavt og ustabil volum publikasjoner. Tidsskriftet mottar støtte i dag og det er ingen klare alternativer på norsk for teatervitenskap, men miljøet nasjonalt vurderes som lite og tilfanget av artikler er derfor begrenset.

Teologi og religionsvitenskap

(NVI tall for 2020-2024: 25 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

DIN – Tidsskrift for religion og kultur

- Eier: DIN
- Utgiver: Novus (<https://ojs.novus.no/index.php/DIN>)

Teologisk tidsskrift

- Eier: Det teologisk fakultet og MF vitenskapelig høgskole
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tt>)

*Tidsskrift for Praktisk Teologi***

- Eier: MF vitenskapelig høgskole
- Utgiver: MF vitenskapelig høgskole (<https://www.mf.no/tpt>)

*Tidsskrift for Islamforskning**

- Eier: Forum for Islamforskning
- Utgiver: Forum for Islamforskning (<https://tifoislam.dk/>)

Vurdering

Teologisk tidsskrift er en sammenslåing av tidsskriftene *Tidsskrift for teologi og kirke* og *Norsk teologisk tidsskrift*. Sammenslåingen er også et samarbeid mellom TF og MF. Tidsskriftet har etter dette en samlende status og vurderes som det sentrale teologi-tidsskriftet i Norge. *DIN* har vært en stabil publiseringskanal med et jevnt publiseringsmønster og har vært indeksert på nivå 1 i Kanalregisteret siden starten i 2004. *Tidsskrift for Praktisk Teologi* søkte også sist, men fikk avslag. Tidsskriftet utgis av MF og har publisert stabilt siden tidsskriftet kom inn på nivå 1 i 2012. *Tidsskrift for*

Islamforskning søker for første gang. Tidsskriftet har vært på nivå 1 siden 2007, men har et ujevnt publiseringsmønster/volum. Flere år står tidsskriftet oppført med 0 rapporterte publikasjoner (13 år uten noen rapporterte publikasjoner i perioden 2007 – 2024). Publiseringsutvalget vurderer derfor ikke Tidsskrift for Islamforskning som et sentralt tidsskrift for det norske fagmiljøet.

Ellers kan man merke seg at et av de mest tradisjonsrike tidsskriftene i fagfeltet, *Kirke og Kultur*, ikke har søkt. Trolig skyldes dette at tidsskriftet mottar støtte fra Fritt ord og Norsk kulturråd, og er avhengig av å honorere redaktør.

Vurderingen er at *Norsk teologisk tidsskrift*, *Din* og *Tidsskrift for Praktisk Teologi* er sentrale for sine respektive fagmiljø og har god artikkeltilgang. Vi bemerker at sistnevnte fikk avslag ved sist utlysning.

Tverrfaglig humanistisk forskning

NVI tall for 2020-2024: 26 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Sami diedaldas aigečala (SDA)

- Eier: Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet; og Sámi allaskuvlla
- Utgiver: Septentrio Academic Publishing (<https://septentrio.uit.no/index.php/SDA/>)

Norsk museumstidsskrift

- Eier: Norges museumsforbund
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/mus>)

*Sakprosa – Tidsskrift for nordisk tekstkultur***

- Eier: UiO, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
- Utgiver: UiO (<http://www.journals.uio.no/sakprosa>)

*Nordic Journal of Art & Research**

- Eier: OsloMet
- Utgiver: OsloMet (<https://journals.oslomet.no/index.php/information/>)

Vurdering

SDA er et tidsskrift som publiserer på samisk og ligger på nivå 2 i Kanalregisteret. Tidsskriftet har vært i registeret på nivå 1 fra 2005 og på nivå 2 siden 2009. Antallet publikasjoner som er rapportert er stabilt i perioden. Tidligere publiseringskomiteer har vært i tvil om dette tidsskriftet, både fordi det representerer et lite fagmiljø og fordi språket reduserer komiteens mulighet til å vurdere tidsskriftet. Det var et ønske fra

komiteen sist gang å innhente en kvalifisert vurdering, men sekretariatet kjenner ikke til at det har blitt fulgt opp. HK-dir var også direkte i kontakt med Kunnskapsdepartementet og fikk formelt avklart at det ikke er noe i retningslinjene som er til hinder for å gi støtte til et tidsskrift som publiserer på samisk.

Norsk museumstidsskrift kom inn i registeret i 2016 og har rapportert et relativt lavt antall publikasjoner. *Sakprosa – Tidsskrift for nordisk tekstkultur* har vært på nivå 1 i Kanalregisteret siden 2004. Det rapporteres relativt få årlige publikasjoner på tidsskriftet. Tidsskriftet fikk avslag ved sist utlysning. *Nordic Journal of Art & Research* kom inn i registeret i 2019 og har gradvis tatt seg opp i volum. Tidsskriftet søker for første gang.

Vurderingen er at SDA er et sentralt tverrfaglig tidsskrift for samisk forskning som publiserer forskningsresultater på alle de samiske språkene. Samtidig er det å bemerke at publiseringskomiteen ved sist utlysning var i tvil og vurderte behovet for å innhente en ekstern vurdering. *Nordic Journal of Art & Research* har etter hvert etablert seg som et tidsskrift med stabilt og økende volum av publikasjoner og tidsskriftet bør trolig vurderes flyttes til fagfeltet Kunst, design og arkitektur. *Norsk museumstidsskrift* representerer et lavt og ustabil volum av publikasjoner fra Norge. Tidsskriftet har en nordisk søster på listen til Kulturvitenskap, som også mottar en del norske publikasjoner. Gitt at fagmiljøet i Norge virker å være lite, kan et nordisk tidsskrift i større grad ha et tilfredsstillende rekrutteringsgrunnlag, som kan høste artikler fra alle de nordiske landene. Begge vil nok vurderes som sentrale sett fra eget fagfelt, men det ustabile publiseringsmønsteret for det norske tidsskriftet kan indikere at forskningsmiljøet nasjonalt er lite. Samtidig har regjeringen hatt et ønske om å styrke museumsforskningen i Norge. I [Meld. St 23 \(2020-2023\) Musea i samfunnet](#) er behovet for å løfte museumsforskningen en av hovedpilarene. NPU anbefaler for fagekspertene at de tar disse perspektivene med i sine vurderinger.

Tysk og nederlandsk

NVI tall for 2020-2024: 2 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Ingen søkere.

Tidsskrifter i samfunnsfag

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

NVI tall for 2020-2024: 4 % av rapporterte publikasjoner på norsk

Norsk Arkivforum**

- Eier: Arkivarforeningen
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/naf>)

Vurdering

Norsk arkivforum er den eneste søkeren i fagfeltet og ser ut til å være den ene aktuelle kandidaten. Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret i 2019 og har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftet fikk avslag ved sist utlysning, men vurderes som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Geografi

NVI tall for 2020-2024: 5 % av rapporterte publikasjoner på norsk

Kart og Plan

- Eier: Tekna Samfunnssutviklerne
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/kp>)

Vurdering

Kart og plan er den eneste søkeren i fagfeltet og ser ut til å være den ene aktuelle kandidaten. Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret i 2005 og har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftet vurderes som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Kjønnforskning

NVI tall for 2020-2024: 22 % av rapporterte publikasjoner på norsk

Tidsskrift for kjønnforskning

- Eier: Kilden kjønnforskning.no
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tfk>)

Vurdering

Tidsskrift for kjønnforskning er den eneste søkeren i fagfeltet og ser ut til å være den ene aktuelle kandidaten. Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret i 2005 og har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftet vurderes som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Medier og kommunikasjon

(NVI tall for 2020-2024: 14 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Mediehistorisk tidsskrift

- Eier: Norsk Mediehistorisk Forening
- Utgiver: Norsk Mediehistorisk Forening (<https://medietidsskrift.no/>)

Norsk medietidsskrift

- Eier: Norsk medieforskerlag
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nmt>)

Vurdering

Begge søkerne er med i inneværende støtteperiode. Tidsskriftene er de sentrale norskspråklige kanalene for publisering av forskningsresultater på norsk. *Norsk medietidsskrift* er tidsskriftet til Norsk medieforskerlag og har brei forankring i det norske fagmiljøet. *Mediehistorisk tidsskrift* er tidsskriftet til Mediehistorisk Forening og har på samme måte en brei forankring i det norske fagmiljøet.

Pedagogikk og utdanning

(NVI tall for 2020-2024: 34 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

- Eier: Cappelen Damm AS
- Utgiver: Cappelen Damm AS (<https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk>)

Prismet

- Eier: IKO – Kirkelig pedagogisk senter
- Utgiver: IKO-Forlaget A/S/UiO (<https://journals.uio.no/prismet/>)

Uniped – Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk

- Eier: Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/uniped>)

Acta Didactica Norden

- Eier: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
- Utgiver: UiO (<https://journals.uio.no/adnorden/index>)

*Norsk tidsskrift for logopedi**

- Eier: Norsk logopedlag
- Utgiver: Norsk logopedlag
(<https://www.norsklogopedforbund.no/aktuelt/tidsskriftet>)

*Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis***

- Eier: NTNU
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://utdanningogpraksis.no>)

*Nordisk barnehageforskning***

- Eier: OsloMet
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf>)

*Barn – forskning om barn og barndom i Norden***

- Eier: Cappelen Damm
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn>)

*Journal for Research in Arts and Sports Education**

- Eier: Cappelen Damm
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://jased.net/index.php/jased>)

*Norsk pedagogisk tidsskrift**

- Eier: Scup
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/npt>)

*Speki. Nordisk pedagogisk-filosofisk tidsskrift**

- Eier: UiO
- Utgiver: UiO (<https://journals.uio.no/NorEduPhil/index>)

Vurdering

Her er det hele 11 tidsskrifter som har søkt om deltakelse i støtteordningen og det er krevende å gi en veldig klar vurdering. Merk at fagfeltet representerer over 6 000 rapporterte vitenskapelige publikasjoner de siste fem årene og er slik det suverent største fagfeltet blant samfunnsfagene. Det er 4 nye søkere og 3 søkere som fikk avslag ved sist utlysning. Blant de som søker for første gang er *Norsk pedagogisk tidsskrift* etter publiseringsutvalgets vurdering det mest sentrale. Tidsskriftet gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet og utkom første gang i 1917. Sammen med *Acta Didactica Norden* er dette etter vår vurdering de to mest sentrale søkerne i fagfeltet. Begge representerer et stort og stabilt volum med publikasjoner årlig. *Acta Didactica Norden* er det aller største tidsskriftet på nivå 1 målt etter antall rapporterte publikasjoner i fagfeltet, etterfulgt av *Norsk pedagogisk tidsskrift* og tidsskriftet Uniped, som også har et høyt og stabilt publiseringsvolum. Disse tre vurderes som svært sentrale for sine fagmiljøer.

De øvrige tidsskriftene er mer spesialiserte, men representerer også et betydelig volum av rapporterte publikasjoner og vurderes også som sentrale. To av de nye søkerne peker

seg ut med et betydelig lavere volum av rapporterte publikasjoner enn de øvrige og det er *Norsk tidsskrift for logopedi* og *Speki*. *Nordisk pedagogisk-filosofisk tidsskrift*. *Norsk tidsskrift for logopedi* publiserer jevnt, men et lavt årlig volum. *Speki* kom inn i registeret først i 2024 og har kort historikk.

Det er mange søkere i fagfeltet, men samtidig så representerer tidsskriftene et fagfelt med veldig stort samlet omfang av publikasjoner på norsk. Noe som kan gi godt grunnlag for flere levedyktige tidsskrifter. Publiseringsutvalget anbefaler derfor at porteføljen av pedagogiske tidsskrifter får en samlet vurdering av fagekspertene.

Rettsvitenskap

(NVI tall for 2020-2024: 44 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Kritisk Juss

- Eier: Rettspolitisk forening
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/kj>)

Vurdering

Dette er et fagfelt der publisering på norsk står veldig sentralt og der mange av de sentrale tidsskriftene som *Tidsskrift for rettsvitenskap* (nivå 2), *Lov og Rett*, *Tidsskrift for strafferett* og *Jussens venner* ikke har søkt.

Tidsskriftet som har søkt om deltakelse i støtteordningen, *Kritisk Juss*, vurderes også som ett av mange sentrale tidsskrifter i juridiske fag. Tidsskriftet har et stabilt publiseringsmønster og har vært indeksert på nivå 1 siden starten i 2004.

Samfunnsøkonomi

(NVI tall for 2020-2024: 8 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Samfunnsøkonomen*

- Eier: Samfunnsøkonomenes Forening
- Utgiver: Samfunnsøkonomenes Forening (<https://www.samfunnsokonomen.no/>)

Vurdering

Samfunnsøkonomen er den eneste søkeren i fagfeltet og ser ut til å være den mest aktuelle kandidaten på lista til samfunnsøkonomi. Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret i 2008 og har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftet vurderes som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Sosialantropologi

(NVI tall for 2020-2024: 11 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Norsk antropologisk tidsskrift

- Eier: Norsk antropologisk forening
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nat>)

Vurdering

Norsk antropologisk tidsskrift er den eneste søkeren i fagfeltet og er den ene kandidaten på lista til sosialantropologi. Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret fra starten i 2004 og har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftet vurderes som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Sosialforskning

(NVI tall for 2020-2024: 19 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Tidsskrift for omsorgsforskning*

- Eier: Senter for omsorgsforskning (utgis i samarbeid med Scup)
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tfo>)

Tidsskriftet Norges Barnevern*

- Eier: Norsk barnevernsamband
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tnb>)

Tidsskrift for psykisk helsearbeid*

- Eier: Scup
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tph>)

Vurdering

Alle tre kandidater er førstegangssøkere. Alle tre vurderes som sentrale tidsskrifter i fagfeltet, med et stabilt publiseringsvolum. En klar kandidat i fagfeltet har ikke søkt og det er tidsskriftet *Fontene Forskning*, som også vurderes som et sentralt tidsskrift med et stabilt volum.

Vurderingen er at de tre søkerne alle er sentrale tidsskrifter for sine fagmiljø.

Sosiologi

(NVI tall for 2020-2024: 24 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Norsk sosiologisk tidsskrift

- Eier: Styret for Norsk sosiologisk tidsskrift
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nost>)

Vurdering

Norsk sosiologisk tidsskrift er et resultat av en fusjon av tre tidligere tidsskrifter, *Sosiologisk tidsskrift*, *Sosiologi i dag* og *Sosiologisk årbok*. I 2013 ble disse slått sammen til *Norsk sosiologisk tidsskrift*. Les mer [her](#). Tidsskriftet er den eneste søkeren i fagfeltet og er den ene aktuelle kandidaten på lista til sosiologi. Tidsskriftets forgjengere kom inn i Kanalregisteret fra starten i 2004 og har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftet vurderes i dag som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Statsvitenskap

(NVI tall for 2020-2024: 12 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Internasjonal Politikk

- Eier: NUPI
- Utgiver: Cappelen Damm Akademisk (<https://tidsskriftet-ip.no>)

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

- Eier: Utgis i samarbeid med Norsk statsvitenskapelig forening
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/nst>)

Vurdering

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og *Internasjonal Politikk* er søkerne i fagfeltet og kandidatene som er aktuelle. Tidsskriftene kom inn i Kanalregisteret fra starten i 2004 og begge har hatt et stabilt volum i årene etter. Tidsskriftene vurderes som de to sentrale norskspråklige tidsskriftene i fagfeltet.

Tverrfaglig samfunnsforskning

(NVI tall for 2020-2024: 22 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Tidsskrift for velferdsforskning

- Eier: NORCE Norwegian Research Centre
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tfv>)

Tidsskrift for samfunnsforskning

- Eier: Institutt for samfunnsforskning

- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/tfs>)

*Tidsskriftet utmark**

- Eier: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
- Utgiver: NINA (<http://www.utmark.org/>)

*Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling***

- Eier: OsloMet
- Utgiver: OsloMet (<https://journals.oslomet.no/index.php/yrke>)

*Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling**

- Eier: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (NTNU WellFare) ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Institutt for lærerutdanning, og Institutt for sosialt arbeid.
- Utgiver: Scup: <https://www.scup.com/journal/njwel>

Vurdering

Her er flere søkere. *Tidsskrift for samfunnsforskning* omtales ofte som flaggskipet i norsk samfunnsforskning og er etter vår vurdering det sentrale norske samfunnsvitenskapelige tidsskriftet, etablert tilbake i 1960. *Tidsskrift for velferdsforskning* er faglig smalere, men har en sentral posisjon som norskspråklig kanal for norsk velferdsforskning. *Tidsskriftet Utmark* har vært i Kanalregisteret siden 2008 og har etter 2010 hatt et litt varierende publiseringsvolum. Tidsskriftet *Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling* kom inn i registeret i 2016 og har hatt et stabilt publiseringsvolum i årene etterpå. Tidsskriftet fikk avslag ved sist utlysning. *Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling* kom inn i registeret i 2022 og har hatt et stabilt publiseringsmønster siden.

Det er også å bemerke at to sentrale tidsskrifter som *Nytt Norsk Tidsskrift* og *Søkelys på arbeidslivet* ikke er blant søkerne. Det første mottar støtte fra Fritt ord og det siste fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Vurderingen er at *Tidsskrift for samfunnsforskning* og *Tidsskrift for velferdsforskning* begge er sentrale tverrfaglige tidsskrifter.

Økonomisk-administrative fag

(NVI tall for 2020-2024: 6 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Praktisk økonomi & ledelse**

- Eier: Scup
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/pol>)

Vurdering

Praktisk økonomi & ledelse er etterfølgeren etter tidsskriftet *Praktisk Økonomi og Finans*. De første utgavene under denne nye tittelen er publisert i 2026 (to utgaver). Etter vår vurdering er dette et svakt vurderingsmateriale, men samtidig er det et forsøk på å videreføre et tidsskrift med lang tradisjon. Det er per i dag vanskelig å vurdere dette tidsskriftet som et sentralt tidsskrift i faget. Samtidig må tidsskriftet vurderes på linje med andre nye tidsskrifter som søker, ref *Nordisk tidsskrift for oversettelses- og tolkningsforskning* under lingvistikk.

Medisin og helsefag

Biomedisin og ernæring

(NVI tall for 2020-2024: 0 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Farmasi, farmakologi og toksikologi

(NVI tall for 2020-2024: 1 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Generelle tidsskrifter

(NVI tall for 2020-2024: 12 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Michael**

- Eier: Det norske medisinske Selskab
- Utgiver: Det norske medisinske Selskab (<https://www.michaeljournal.no/>)

Vurdering

Tidsskrift for den norske lægeforening er det store norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet, men tidsskriftet har ikke søkt om støtte. Tidsskriftet *Michael* kom inn i Kanalregisteret i 2013 og har siden publisert et stabilt volum. Tidsskriftet vurderes som et sentralt norskspråklig tidsskrift i fagfeltet.

Idrettsforskning

(NVI tall for 2020-2024: 1 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Indremedisin, kreft og pediatri

(NVI tall for 2020-2024: 0 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Kirurgi, radiologi, anestesi, gynekologi og øre-nese-hals

(NVI tall for 2020-2024: 0 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Inspira – tidsskrift for anestesi, operasjon- og intensivsykepleiere**

- Eier: Anestesisykepleierne NSF, Operasjonssykepleierne NSF og Intensivsykepleierne NSF
- Utgiver: Cappelen Damm (<https://inspiratidsskrift.no/>)

Vurdering

Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret på nivå 1 i 2018 og har siden publisert et stabilt volum. Tidsskriftet er det eneste tidsskriftet som publiserer på norsk i fagfeltet, og må derfor vurderes å ha en unik posisjon og i vår sammenheng vurderes som et sentralt tidsskrift.

Nevrofag, øye, revma, hud, rehabilitering

(NVI tall for 2020-2024: 7 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Odontologi

(NVI tall for 2020-2024: 10 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Psykatri

(NVI tall for 2020-2024: 3 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Suicidologi**

- Eier: UiO, Nasjonalt sentrer for selvmordsforskning og -forebygging
- Utgiver: UiO (<https://journals.uio.no/index.php/suicidologi/index>)

Vurdering

Tidsskriftet kom inn i Kanalregisteret på nivå 1 i 2004 og har siden publisert et stabilt, men ikke et særlig høyt volum. Tidsskriftet er det eneste tidsskriftet som publiserer på norsk i fagfeltet, og må derfor vurderes å ha en unik språklig funksjon for et fagfelt der publisering primært foregår på internasjonale språk.

Psykologi

(NVI tall for 2020-2024: 6 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Tidsskrift for den norske psykologforening**

- Eier: Norsk Psykologforening
- Utgiver: Norsk Psykologforening (<https://psykologtidsskriftet.no/>)

Vurdering

Tidsskriftet vurderes som det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet og har vært indeksert på nivå 1 siden 2004. Publiseringsmønsteret er stabilt og høyt. Det er også noen andre sentrale tidsskrifter i fagfeltet som ikke har søkt. Her kan vi nevne *Fokus på familien*, *Psykologi i kommunen* og *Ungsinn*.

Vurderingen er at tidsskriftet er det sentrale norskspråklige tidsskriftet i fagfeltet.

Samfunnsmedisin

(NVI tall for 2020-2024: 3 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

*Nordisk tidsskrift for helseforskning**

- Eier: Nord Universitet og UiT – Norges Arktiske Universitet
- Utgiver: Septentrio Academic Publishing
(<https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/index>)

*Norsk tidsskrift for ernæring**

- Eier: Kliniske ernæringsfysiologers forening og Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
- Utgiver: Scup (<https://www.scup.com/journal/ntfe>)

Vurdering

Nordisk tidsskrift for helseforskning har vært indeksert på nivå 1 i Kanalregisteret siden 2005 og har hatt et stabilt og økende publiseringsvolum i perioden frem til i dag. *Norsk tidsskrift for ernæring* har vært indeksert i Kanalregisteret siden 2008, men kom først inn på nivå 1 i 2016. Tidsskriftet publiserer en del annet innhold enn vitenskapelige publikasjoner/original forskning, men har et stabilt omfang av NVI-rapporterte bidrag etter 2016. Begge tidsskriftene fremstår som sentrale kanaler for publisering på eget språk i et fagfelt som primært publiserer på engelsk.

Sykepleie

(NVI tall for 2020-2024: 17 % av rapporterte publikasjoner på norsk)

Veterinærmedisin

(NVI tall for 2020-2024: 1 % av rapporterte publikasjoner på norsk)